

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2025, №3 (17)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

*Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.*

*Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.*

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бахронов Ж.Ж. (Бухара)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Ихтиярова Г.А. (Бухара)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Нуралиев Н.А. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Удочкина Л.А. (Россия)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)

Нарзуллаев Ш.Ш., Бабажанов А.С., Давлатов С.С., Рахманов К.Э. <i>Обоснование хирургического вмешательства при узловых образованиях щитовидной железы с точки зрения клиники и морфологии</i>	202	Narzullaev Sh.Sh., Babajanov A.S., Davlatov S.S., Rakhmanov K.E. <i>Justification of surgical intervention for nodular thyroid lesions from a clinical and morphological perspective</i>
Неъматуллаева М.Л. <i>Последствия перенесенного COVID-19 и его влияние на качество жизни больных с патологией сердца</i>	208	Nematullayeva M.L. <i>The consequences of COVID-19 and its impact on the quality of life of patients with heart disease</i>
Нурова З.Х. <i>Кардиоэмболик инсультнинг ўтқир даврида беморларда даво усулларини танлаш ва клиник натижаларнинг ўзаро боғлиқлиги</i>	211	Nurova Z.Kh. <i>The choice of treatment methods for patients in the acute period of cardioembolic stroke and the relationship of clinical outcomes</i>
Паноев Х.Ш. <i>Значение морфо-функциональных показателей в прогнозе психомоторного развития детей</i>	215	Panoev Kh.Sh. <i>The importance of morphofunctional indicators in the prognosis of psychomotor development of children</i>
Pulatova P.H. <i>Yurakning koronar qon tomirlar kasalligi va buyrak funksiyasining buzilishi</i>	220	Pulatova P.Kh. <i>Coronary heart disease and kidney dysfunction</i>
Раджабова Г.Б. <i>Алгоритм прогноза осложнений при токсических алкогольных поражениях печени</i>	226	Radjabova G.B. <i>An algorithm for predicting complications in toxic alcoholic liver damage</i>
Расулова Н.А., Хабибова Н.Н. <i>Сравнительный анализ диагностической эффективности цитологических и иммуногистохимических методов в выявлении онкориска лейкоплакии у больных СД 2 типа</i>	233	Rasulova N.A., Khabibova N.N. <i>Comparative analysis of the diagnostic effectiveness of cytological and immunohistochemical methods in assessing oncological risk of leukoplakia in patients with type 2 diabetes mellitus</i>
Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Tajribaviy kimyoterapiya ta'sirida ayrisimon bezdagi morfologik o'zgarishlar</i>	238	Rasulova N.R., Temirova N.R. <i>Morphological changes in the thymus under the influence of experimental chemotherapy</i>
Паноев Х.Ш. <i>Программа прогнозирования психомоторного развития детей дошкольного возраста</i>	243	Panoev Kh.Sh. <i>A program for predicting the psychomotor development of preschool children</i>
Рахимова Г.Ш., Тешаев Ш.Ж. <i>Экспериментда бош мия шикастланишидан кейинги еттинчи суткадаги уруғдонлардаги морфологик ўзгаришлар тавсифи</i>	247	Rakhimova G.Sh., Teshayev Sh.J. <i>Characteristics of morphological changes in the testes on the seventh day after traumatic brain injury in the experiment</i>
Рахматова С.Н., Джумаев Б.И. <i>Ўшларда ишемик инсультдан кейинги даврда беморларда хавф омиллари, этиопатогенетик турларининг учраш даражалари ва уларнинг клиник хусусиятлари</i>	251	Rakhmatova S.N., Dzhumaev B.I. <i>Risk factors in patients after ischemic stroke in young people, levels of occurrence of etiopathogenetic types and their clinical features</i>
Po'latova P.H. <i>Surunkali buyrak kasalligi va miokard infarkti - yuqori xavf kombinatsiyasi</i>	256	Pulatova P.Kh. <i>Chronic kidney disease and myocardial infarction are - a high risk combination</i>
Soliyev A.A. <i>Stomatologiya morfofunktsional tizimlar doirasida og'iz bo'shlig'i salomatligini ta'minlovchi fan sifatida</i>	261	Soliyev A.A. <i>Dentistry as a science ensuring oral health within the framework of morphofunctional systems</i>
Сабиров Б.К., Хабибова Н.Н. <i>Влияние хронической почечной недостаточности на состояние слизистой оболочки полости рта: диагностика и лечение воспалительных заболеваний</i>	264	Sabirov B.K., Khabibova N.N. <i>The influence of chronic renal failure on the condition of the oral mucosa: diagnosis and treatment of inflammatory diseases</i>

TAJIRIBAVIY KIMYOTERAPIYA TA'SIRIDA AYRISIMON BEZDAGI MORFOLOGIK O'ZGARISHLAR

Rasulova N.R., Temirova N.R.

Abu Ali ibn Sino nomidagi Buxoro davlat tibbiyot instituti, Buxoro sh., O'zbekiston
temirova.nazokat@bsmi.uz

Rezyume: Ushbu maqolada tajriba tartibida o'tkazilgan kimyoterapiyadan so'ng 3 oylik oq zotsiz kalamushlarning ayrisimon bezida yuz bergan morfologik va morfometrik o'zgarishlar tahlil qilingan. Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, kimyoviy terapiya ta'sirida ayrisimon bez tuzilishida sezilarli mikroskopik va o'lchovli o'zgarishlar kuzatilgan. Xususan, bezning po'stloq va mag'iz qavatlari o'rtasidagi parenximal tuzilish, timotsitlar zichligi, Gassal tanachalari holati va gematotimus to'sig'i shakllanishida muayyan o'zgarishlar qayd etilgan. Morfometrik tahlil natijalarida esa bez bo'laklarining o'lchamlari, ayniqsa, ularning uzunligi, qalinligi va hajmida pasayish tendensiyasi aniqlangan. Bu o'zgarishlar kimyoviy agentlar ta'sirida limfoid to'qimalarda yuzaga kelgan apoptotik jarayonlar va trofik buzilishlar bilan bog'liq deb baholandi.

Kalit so'zlar: kimyoterapiya, ayrisimon bez, oq zotsiz kalamush

MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE THYMUS UNDER THE INFLUENCE OF EXPERIMENTAL CHEMOTHERAPY

Rasulova N.R., Temirova N.R.

Bukhara State Medical Institute named after Abu Ali ibn Sino, Bukhara, Uzbekistan
temirova.nazokat@bsmi.uz

Resume. This article analyzes the morphological and morphometric changes in the thymus of three-month-old white outbred rats following experimental chemotherapy. According to the results of the conducted research, distinct microscopic and measurable alterations were observed in the structure of the thymus under the influence of chemotherapeutic agents. In particular, changes were recorded in the parenchymal structure between the cortical and medullary layers, the density of thymocytes, the condition of Hassall's corpuscles, and the formation of the hematothymic barrier. Morphometric analysis revealed a tendency toward a reduction in the size of thymic lobes, especially in length, thickness, and volume. These changes were assessed as a result of apoptotic processes and trophic disturbances in lymphoid tissue induced by chemotherapeutic agents.

Keywords: chemotherapy, thymus, white outbred rats.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ТИМУСЕ ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ

Расулова Н.Р., Темирова Н.Р.

Бухарский государственный медицинский институт имени Абу Али ибн Сино, г. Бухара, Узбекистан
temirova.nazokat@bsmi.uz

Резюме. В данной статье проанализированы морфологические и морфометрические изменения в тимусе трёхмесячных белых беспородных крыс после экспериментальной химиотерапии. Согласно результатам проведённых исследований, под воздействием химиотерапевтических средств в структуре тимуса наблюдались выраженные микроскопические и измеряемые изменения. В частности, были зафиксированы изменения в паренхиматозной структуре между корковым и мозговым слоями, плотности тимоцитов, состоянии телец Гассалья и формировании гематотимического барьера. Морфометрический анализ показал тенденцию к уменьшению размеров долек тимуса, особенно по длине, толщине и объёму. Эти изменения были оценены как следствие апоптотических процессов и трофических нарушений в лимфоидной ткани под влиянием химиотерапевтических агентов.

Ключевые слова: химиотерапия, тимус, белые беспородные крысы.

Kirish. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (JSST) prognozlariga ko'ra, 2050 yilga kelib global miqyosda saraton kasalligiga chalinish holatlari 35 million nafarga yetishi kutilmoqda, bu ko'rsatkich 2022 yilda qayd etilgan 20 million holatga nisbatan 77 foizga ko'pdir. JSST huzuridagi Xalqaro saraton tadqiqotlari agentligining (IARC) GLOBOCAN platformasi tomonidan e'lon qilingan ma'lumotlarga ko'ra, 2022

yilda dunyo bo'yicha taxminan 20 million kishida onkologik kasalliklar aniqlangan bo'lib, ularning 9,7 million nafari ushbu kasallik oqibatida vafot etgan. Ushbu ko'rsatkichlar global miqyosda saraton kasalliklarining tarqalishi va ulardan o'lim holatlarining yuqori darajada saqlanib qolayotganini ko'rsatadi..

Dunyoda saraton kasalligiga tashxis qo'yilgandan keyin besh yil o'tib tirik qolganlar soni 53,5 million kishiga baholanmoqda. Tadqiqotchilarning fikriga ko'ra, taxminan besh kishidan biri hayoti davomida saraton kasalligiga chalinadi [14]. Taxminan har to'qqiz erkak va har o'n ikki ayoldan biri ushbu kasallikdan vafot etadi. 2024 yilga kelib o'pka saratoni dunyo bo'ylab eng keng tarqalgan saraton bo'lib, 2,5 million yangi holat (jami 12,4%) qayd etilgan. Ikkinchi o'rinni ko'krak bezi saratoni 2,3 million holat (11,6%), uchinchi o'rinni yo'g'on ichak 1,9 million holat (9,6%), prostata 1,5 million holat (7,3%) va oshqozon saratoni 970 ming holat (4,9%) egalladi [7].

Saraton kasalligining barqaror o'sishi global, tibbiy va ijtimoiy muammodir. Xorijiy olimlarning fikriga ko'ra, insonlarda uchraydigan o'smalarining taxminan 80-90% turli xil kimyoviy kantserogenlar ta'sirida paydo bo'ladi [3]. So'nggi o'n yilliklarda onkologik kasalliklar sonining ko'payishi oqibatida onkologik hujayralariga ta'sir qiladigan yangi dorilar va usullarni hamda kimyoterapiya jadvalini ishlab chiqishni talab qiladi. O'smani davolashda erishilgan yutuqlar bilan birga o'tkazilgan davo muolajalarining toksikligi ham juda katta muammodir [4].

Saraton kasalliklari dunyo miqyosida sog'liqni saqlash tizimi oldidagi jiddiy muammolardan biri hisoblanadi [8]. Shu sababli, yomon sifatli o'smalarni davolash ustuvor yo'nalishlar qatorida turibdi. Davolash usullaridan biri bo'lgan ximioterapiya saraton bilan kasallangan bemorlar o'rtasida o'lim holatlarini kamaytirishga xizmat qiladi. Biroq, ximioterapiya qator asoratlarni keltirib chiqarishi ilmiy manbalarda keltirilgan [9].

Sitostatiklar bilan bog'liq toksik ta'sirlarning asosiy qismi tez ko'payuvchi hujayra tizimlari (masalan, yallig'lanish va immun tizimi hujayralari) bilan bog'liq. Shu bilan birga, qayta tiklanish qobiliyati cheklangan bo'lgan hujayralar ham ximioterapevtik agentlar ta'siriga barqaror yoki vaqtinchalik tarzda sezgir bo'lishi mumkin [3,10].

Ilmiy manbalardan olingan ma'lumotlarga ko'ra, kelib chiqishi epitelial shaklga ega bo'lgan saraton kasalligining 90% hollarida sut bezi saratoni tashxisi qo'yiladi [4, 5]. Saraton kasalligini keltirib chiqaruvchi barcha xavf omillarini endogen va ekzogen turlari farqlanadi. Ekzogen xavf omillariga ionlashtiruvchi nurlanish, chekish, katta dozalarda spirtli ichimliklarni iste'mol qilish, ovqatlanishning buzilishi, semizlik, stress, garmonal terapiyalarni kiritish mumkin. Endogen xavf omillariga esa garmonal disbalans (giperestrogenemiya), genetik mutatsiya, reproduktiv a'zolarining funktsional kasalliklari kiradi [12,15].

Insoniyat immun tizimi tananing eng reaktiv tizimlaridan biri bo'lib, dastlabki bosqichlarda zarar yetkazuvchi omillar ta'siriga tezda javob reaksiyasini qaytaradi. Immunitet tizimi yot endogen va ekzogen ta'sirlardan himoya qiluvchi organlar va to'qimalar majmuasidan hosil bo'ladi [1].

Xorijiy olimlarning fikriga ko'ra, hozirgi vaqtda immunitet tizimi asosan organizmning kimyoviy omillarga chidamliligini aniqlashini ko'rsatadigan tizimdir. Sut emizuvchilar immunogenezining markaziy organlari timus bo'lib, u yerda T-limfotsitlar hosil bo'ladi va ko'payadi, shuningdek, qizil suyak ko'migida esa V -limfotsitlar hosil bo'ladi va ko'payadi [2,15].

Timus o'sma kasalligining paydo bo'lishi va rivojlanishida yetarli immunitet reaksiyasini shakllantirishda asosiy o'rin egallaydigan a'zoldan biridir. Timus bir vaqtning o'zida immunitet yoki limfoid tizim va endokrin tizimning markaziy organidir. Embriologik jihatdan timus bezi birinchi endokrin bezlardan biri va birinchi limfoid organdir [2].

Immunitet markaziy organlarining funktsiyasiga buyrak usti bezidan adrenalinning qonga tushishi, shuningdek immunitet tizimining hujayralari tomonidan biogen aminlarning sinteziga ta'sir qiladi [6]. Kasallikning boshlang'ich davrlarida bemorlarda androgen, kortizol, progesteron va estrogen miqdori qon tarkibida oshishi kuzatiladi [13]. Immunitet holatini aniqlash saraton kasalligining holatini aniq baholashga va bemorni boshqarish taktikasini tahlil qilishga yordam beradi [11].

Timus immunitet jarayonlarini tartibga soluvchi markaziy organdir, ammo u hali ham oxirigacha to'liq o'rganilmagan a'zoldan biri bo'lib qolmoqda. Ma'lumki, ilmiy manbalarda tartibga soluvchi peptidlar va biogen aminlar miyaning neyronlari va glial hujayralari tomonidan ishlab chiqariladi va immunokompetent hujayralar ham ushbu moddalarning manbalari bo'lishi mumkinligi aytib o'tilgan [16].

Tadqiqotning maqsadi 3 oylik oq zotsiz kalamushlarda me'yorda, kimyoterapiya ta'sirida va kimyoterapiya yuborilib, tatarnik (tikanakli qushqo'nmas) o'simligi ekstrakti yordamida biokorreksiyalashdan so'ng ayrisimon bez morfometrik parametrlarini o'rganishdan iborat.

Tadqiqot material va usullari. Qo'yilgan vazifalar va maqsadlarga erishish uchun morfologik, morfometrik va statistik tadqiqot usullarida foydalanildi. Eksperimental tadqiqotlarni amalga oshirish maqsadida ayol jinsidagi, 160-172 gr og'irlikdagi 3 oylik oq zotsiz kalamushlar tanlangan. Barcha

laboratoriya hayvonlari bitta vivariydan olingan va 3 oygacha bo'lgan oq zotsiz kalamushlarda bajarildi. Barcha laboratoriya hayvonlari uch guruhga ajratildi:

nazorat guruhi - laboratoriya hayvonlari (n=20) standart vivariy rasioni bilan boqilgan, sog'lom kalamushlar, birinchi guruh - laboratoriya hayvonlari (n=30) standart vivariy rasioni bilan boqilgan, ularda sut bezi saratoni chaqirilgandan keyin kimyoterapiya o'tkazilgan. Sut bezi saraton kasalligini chaqirish uchun tajriba guruxlarda 7,12-dimetilbenzantratsen kantserogen vositasi sut bezi soxasi teri ostiga 0,1 mg dozada yuborilib, kalamushlar sut bezi saraton kasalligi chaqirildi va ikkinchi guruh - laboratoriya hayvonlari (n=30) standart vivariy rasioni bilan boqilgan, kasal kalamushlarga 4 hafta davomida tatarnik (tikanakli qushqo'nmas) ekstrakti berib davolanilgan.

1-guruh (n = 30) tajribada saraton kasalligiga chalingan kalamushlarga 0,2 mg/kg dozada tomir ichiga paklitaksel dori vositasi va 21 kun intragastral ravishda oshqozon metal zondi orqali 0,7 ml hajmdagi distillangan suv kiritilib turildi.

Olingan natijalar va tahlil. Tadqiqot jarayonida tajriba guruhidagi oq zotsiz kalamushlarga 0,2 mg/kg dozada tomir ichiga paklitaksel dori vositasi va 21 kun intragastral ravishda oshqozon metal zondi orqali 0,7 ml hajmdagi distillangan suv kiritilib turildi.

Tadqiqotga jalb qilingan oq zotsiz kalamushlar ayrisimon bezidagi makroskopik va mikroskopik parametrlar tekshirilgandan keyin quyidagi ma'lumotlar olindi: makroskopik tomondan tajriba guruxining 3 oylik oq kalamushlar ayrisimon bezi ikki bo'lakdan iborat, o'rta ko'ks oralig'ida joylashgan bo'lib, old yuqori yuzasi bilan to'sh suyagiga tegib turadi. Bu guruxda makroanatomik o'zgarishlar kuzatilmadi (1 - rasm).

Gistologik nuqtai nazardan, nazorat guruhiga 3 oylik oq zotsiz kalamushlarning ayrisimon bezi po'stloq va mag'iz qavatlarini tuzilish jihatidan patomorfologik o'zgarishlarsiz, normotipik holatda kuzatildi va ular yosh me'yorlariga to'liq mos keladi.

1- rasm. Nazorat guruhi. 3-oylik oq zotsiz kalamush ayrisimon bezining mikroskopik ko'rinishi. Gematoksilin-eozin bilan bo'yalgan. Ob10x20 ok kattalashtirilgan. 1- bo'lakchalarining po'stloq sohasidagi T limfositlar; 2- bo'lakchalarining mag'iz sohasidagi timositlar; 3- bo'lakchalararo to'siq-biriktiruvchi to'qima. 4- Gassal tugunchalari; 5- yog' to'qimasi.

Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, 3 oylik oq zotsiz kalamushlarda kimyoterapiya ta'siridan so'ng quyidagi makroskopik o'zgarishlar aniqlandi: tajriba guruhiga mansub kalamushlarning ayrisimon bezi anatomik jihatdan ikki bo'lakdan iborat bo'lib, o'rta o'mrov chizig'i sohasida joylashgan. Ayrisimon bez old yuzasi bilan to'sh suyagiga yaqin joylashib, unga nisbatan yaqin aloqada turadi. Kimyoterapiya qabul qilgan 3 oylik oq zotsiz kalamushlarda ayrisimon bez bezini o'rganish shuni ko'rsatdiki, ayrisimon bezning o'rtacha vazni $231,72 \pm 2,33$ mg, bezning solishtirma og'irligi o'rtacha $4,46 \pm 0,24$ mg va bez hajmi esa o'rtacha - $52,45 \pm 3,23$ mm² ni tashkil etdi (2 - rasm).

Shunday qilib, kimyoterapiyadan keyingi davrdagi 3 oylik oq zotsiz kalamushlarda ayrisimon bez kapsulasi qalinligi barcha sohalarda 12,0% ga kamaygan bo'lsa, proksimal trabekula arteriola qon tomirlari devor qalinligi 11,0% ga oshdi va diametri 3,0% ga kamayganligi aniqlandi. Venula qon tomirlari devor qalinligi 9,0% ga oshib, diametri 6,0% ga kamaydi. Distal trabekula arteriola qon tomirlari devor qalinligi 17,0% ga oshib, diametri 6,0% ga kamaydi. Venula qon tomirlari devor qalinligi 6,0% ga oshib, diametri 1,01% ga kamaydi.

Kimyoterapiyadan keyingi 3 oylik oq zotsiz kalamushlar ayrisimon bezi timositlar qobig'i va mag'izidagi arteriola qon tomirlar devor qalinligi 8,0% gacha oshganligi, diametri 10,0% gacha

kamayganligi aniqlandi. Venula qon tomirlari devor qalinligi esa 12,0% gacha oshdi, diametri 7,0 gacha kamayganligi kuzatildi.

2- rasm. Kimyoterapevtik dori vositasi qo`llanilgan guruh. 3-oylik oq zotsiz kalamush ayrisimon bezining mikroskopik ko`rinishi. Gematoksilin-eozin bilan bo`yalgan. Ob 10x20 ok kattalashtirilgan.

1-bo`lakchalarning po`stloq sohasida apoptozning kuchayishi natijasida T limfositlarning kamayishi; 2- bo`lakchalarning po`stloq va mag`iz sohaslarining bir xilda bo`yalishi, bu har ikkala sohada ham limfositlarning kamayishi; 3-Gassal tugunchalarining kattalashuvi va giperkeratozi; 4- yog` to`qimaning keng o`sib kirishi – ayrisimon bezning erta involyutsiyasi.

Kimyoterapiyadan keyin hujayralar strukturasi o`rganilganda sezilarli o`zgarish aniqlandi: qobiqdagi limfositlar miqdori 20,0% ga, mag`iz qavatdagi limfositlar esa 18,0% ga kamaydi, mag`izdagi Gassal tanachalari hajmi kichrayib destruksiyanlanishi va kamayishi hisobidan plazmatik hujayralar va yetilgan limfositlar kamayib retikulyar hujayralar ko`payganligi aniqlandi.

Turli xil tarkibiy va funksional zonalarda (subkapsulyar zona, gemato-timik zona va kortiko-medulyar zona) makrofaglarni o`rganish shuni ko`rsatdiki; nurlanishdan keyingi 3 oylik oq kalamushlar ayrisimon bezidagi subkapsulyar zonada makrofaglar miqdori o`rtacha- $8,5 \pm 0,2$, gemato-timik zonada $11,8 \pm 0,3$ tani, kortiko-medulyar zonada $6,5 \pm 0,7$ tani tashkil etdi.

Kimyoterapiya davomida tatarnik (tikanakli qushqo`nmas) o`simligi ekstrakti qabul qilgan 3 oylik oq zotsiz kalamushlarda ayrisimon bezining zonalarida makrofaglar miqdori o`rtacha $45,3 \pm 1,7\%$ gacha, Gassal tanachalari soni $25,4 \pm 1,7\%$ ga oshib uning hajmi $27,6 \pm 2,2\%$ gacha kattalashgani aniqlandi.

3- rasm. Kimyoterapevtik dori vositasi bilan tatarnik o`simligi ekstrakti birgalikda qo`llanilgan guruh. 3-oylik oq zotsiz kalamush ayrisimon bezining mikroskopik ko`rinishi. Gematoksilin-eozin bilan bo`yalgan. Ob 10x20 ok kattalashtirilgan.

1-bo`lakchalarning po`stloq sohasida regeneratsiyaning kuchayishi natijasida T limfositlarning ko`payishi; 2- bo`lakchalarning po`stloq va mag`iz sohaslarining bir xilda kengayishi, har ikkala sohada ham limfositlarning ko`payishi; 3- epitelioretikulyar hujayralarining ko`payishi; 4- yog` to`qimaning kamayishi.

Xulosa. Olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, tajribaviy kimyoterapiya ta'sirida 3 oylik oq zotsiz kalamushlar ayrisimon bezida sezilarli morfologik va morfometrik o'zgarishlar kuzatildi. Jumladan, timusning po'stloq va mag'iz qavatlarini parenximasida timositlar zichligining pasayishi, Gassal tanachalaridagi distrofik o'zgarishlar va gematotimus to'sig'ining buzilishi qayd etildi. Morfometrik tahlilda bez bo'laklarining uzunligi, qalinligi va hajmida statistik ahamiyatli kamayishlar aniqlandi. Bu o'zgarishlar kimyoviy agentlar ta'sirida limfoid to'qimalarda apoptoz va trofik buzilishlar rivojlanganini ko'rsatadi. Biroq, kimyoterapiyadan so'ng tatarik (*Silybum marianum*) o'simligidan tayyorlangan biokorrektor vositasi qo'llanilgan guruhda ayrisimon bez tuzilishida ijobiy o'zgarishlar kuzatildi. Xususan, timositlar zichligi qisman tiklangani, Gassal tanachalari soni va shaklida barqarorlik yuzaga kelgani hamda morfometrik ko'rsatkichlar normal me'yorlarga yaqinlashgani qayd etildi.

Umuman olganda, tadqiqot natijalari tatarik asosidagi fitopreparatlarni kimyoterapiya oqibatlarini yumshatish va ayrisimon bez faoliyatini tiklashda istiqbolli biokorrektor sifatida qo'llash imkoniyatini tasdiqlaydi.

Adabiyotlar ro'yxati:

1. Азимова С.Б., Хасанов Б.Б. (2021). Токсический гепатит матери и структурно-функциональное формирование тимуса потомства в динамике раннего постнатального онтогенеза. *Eurasian Journal of Academic Research*, 1(9), С. 426-429.
2. Асадова Н. (2021). Морфофункциональные свойства тимуса и изменение при лучевой болезни под воздействием биостимулятора. *Общество и инновации*, 2(3/S), 486-493.
3. Белицкий В.А., Якубовская М.Г. Генетический полиморфизм и вариабельность химического канцерогенеза // *Биохимия*. 2008. № 73(5). С. 675–689.
4. Бурнашева Е.В., Шатохин Ю.В., Снежко И.В., Мацуга А.А. Поражение почек при противоопухолевой терапии. *Нефрология*. 2018;22(5):17-24.
5. Каприн, А. Д., Старинский, В. В., & Петрова, Г. В. (2017). ред. Злокачественные новообразования в России в 2015 году (заболеваемость и смертность). М.: МНИОИ им. П.А. Герцена-филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России; 2017. 250 с.
6. Кострова О.Ю. Морфофункциональные изменения надпочечников крыс на фоне развития рака молочной железы/ Кострова О.Ю., Стоменская И.С., Меркулова Л.М., Стручко Г.Ю., Котёлкина А.А. // *Вестник новых медицинских технологий. Электронное издание*. 2018. Т. 12. № 4. С. 242-248.
7. Примакова О. М., Дорохова Н. Д. Онкологические заболевания как один из видов социальной опасности // *Научные исследования и разработки студентов: материалы III Международной студенческой научно-практической конференции*. Чебоксары. – 2017. – С. 106-111.
8. Селиверстова Д. В., Евсина О. В. Кардиотоксичность химиотерапии // *Сердце: журнал для практикующих врачей*. – 2016. – Т. 15. – №. 1. – С. 50-72.
9. Семиглазов В.Ф., Горбунова В.А., Тюляндин С.А. // *Химиотерапия рака молочной железы. Современный взгляд на проблему// Химиотерапия злокачественных опухолей*. 2017. С.56-60.
10. Стрельцова О.В., Прохоров А.В. // *Метрономная химиотерапия в лечение онкологических заболеваний// Онкологический журнал*. Т.12, №1 (45), 2018. С. 89-94.
11. Тилляшайхов М. Н., Камышов С. В. Влияние циклоферона и тактивина на результаты сопроводительной иммунотерапии у больных раком яичников // *Журнал теоретической и клинической медицины*. – 2018. – №. 3. – С. 120-122.
12. Федоров В.Ж., Чебукаева М.Ж. Распространенность и факторы риска рака молочной железы. *Фундаментальные исследования*. 2015; 1: С. 414-419.
13. Франциянц Е.М., Бандовкина В.А., Каплиева И.В., Сурикова Е.И., Нескубина И.В., Погорелова Ю.А., Трепитаки Л.К., Черярина Н.Д., Немашкалова Л.А., Аракелова А.Ю. Изменение патофизиологии роста опухоли и функциональной активности гипоталамо-гипофизарнотиреоидной оси у крыс обоего пола с карциномой Герена на фоне гипотиреоза. *Южно-Российский онкологический журнал/ South Russian Journal of Cancer*. 2022;3(4):26-39.
14. Чубенко В.А., Моисеенко В.М. // *Предклинические и клинические доказательства перспективности метаболической терапии рака// Практическая онкология*. Т.23, №1-2022 год. С. 51-60.
15. Lucas D. Structural organization of the bone marrow and its role in hematopoiesis. *Curr Opin Hematol*. 2021 Jan;28(1):36-42.
16. Shichkin V.P., Antica M. Thy-mus Regeneration and Future Challenges. *Stem Cell Rev Rep*. 2020 Apr;16(2): P. 239-250.